

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ СТОХАСТИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Таштемирова Наргиза Нематовна

ст. преподаватель Perfect University кафедры «Методики начального образования» e-mail:tnargiz76@mail.ru

Аннотация: В данной статье мы рассмотрим вопрос о методике введения основных понятий теории вероятностей для школьников, а также обсудим особенности этих понятий и их взаимосвязь. Мы предложим эффективную схему работы с задачами по теории вероятностей, которая сделает процесс обучения решению задач более успешным и доступным для учащихся.

Ключевые слова: стохастический эксперимент, событие, вероятность, методика обучения решению задач.

Abstract: In this article we will consider the question of the methodology for introducing the basic concepts of probability theory for schoolchildren, and also discuss the features of these concepts and their relationship. We will offer an effective scheme for working with problems in probability theory, which will make the process of learning to solve problems more successful and accessible to students.

Key words: stochastic experiment, event, probability, methodology for teaching problem solving.

Модернизация математического образования в средних школах включила стохастику в учебные программы, объединяющую комбинаторику, описательную статистику и теорию вероятностей. Овладение этими знаниями становится ключевым фактором для правильного восприятия экономической и социальной информации, а также для обоснованных выводов. Государственные стандарты образования в Узбекистане, ориентированные на компетентностный подход, внесли изменения в программу от 5 до 11 класса, добавив темы по теории вероятностей и комбинаторике.

Термин "стохастика" объединяет разделы математики, такие как комбинаторика, теория вероятностей и математическая статистика, и был исследован и описан в работах выдающихся ученых. Педагогические методики, включая интерактивные подходы и практические задания, помогают повысить интерес школьников к этим концепциям. Труды польского математика и методиста А. Плоцки занимают особое место в определении значения и роли стохастики в системе среднего общего образования[1]. Его вклад в развитие понимания стохастических понятий и методов играет важную роль в формировании учебного материала, связанного со стохастической линией курса математики в школе.

Такие выдающиеся личности, как Ж. Кудратов, Д.В. Маневич, Б.В. Гнеденко и другие, оставили значительный след в развитии стохастики, расширив ее теоретическую базу и прикладные аспекты[2,4]. В их трудах находят отражение как фундаментальные аспекты, так и методологические подходы к преподаванию стохастики в образовательных учреждениях.

Б.В. Гнеденко внес в научное поле понятие «статистическое мышление», свойствами которого являются осознание закономерностей в мире случайности, умение использовать эти закономерности для моделирования случайных событий и прогнозирования их исходов, умение видеть статистическую природу обобщающих вероятностных понятий, умение анализировать большие объемы данных с использованием вероятностно-статистических законов и содержательно интерпретировать полученные результаты [2].

В монографии В.Д. Селютин рассматриваются необходимые условия, способствующие развитию методической готовности учителя к преподаванию стохастики [3]:

1. Понимание концептуальных основ, лежащих в основе вероятностно-статистической содержательно-методической линии в школьной математике.

2. Овладение разнообразными методами вероятностно-статистического анализа окружающих явлений, вероятностного моделирования и постижения статистических закономерностей в реальном мире.

3. Применение методологии современной науки, основ статистического мышления и философского осмысления взаимосвязей эмпирического и теоретического уровней познания случайного мира.

Другим важным аспектом в школьном обучении стохастике является использование педагогических технологий, которые учитывают особенности процесса обучения детей в этой области. Применение интерактивных методов, использование игровых элементов и практических задач может существенно повысить интерес учащихся к теории вероятностей и математической статистике. Это помогает им лучше понимать и применять эти концепции в реальной жизни.

Преподавание и изучение теории вероятностей и математической статистики требует развития современных методик и подходов. Ученые, такие как Д.В. Маневич, Е. В. Эргле и У.Х. Ханкулов, проводили исследования в этой области и предлагали новые идеи и подходы к обучению. Например, Д.В. Маневич сосредоточился на подборе материалов и организации факультативных занятий, чтобы сделать изучение теории вероятностей и статистики более интересным и доступным для школьников[4].

У.Х. Ханкулов в своих исследованиях предложил новую идею комбинирования стохастической математики и внутренней интеграции предмета в обучении математике. Он разработал спецкурс «Элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики» для академических лицеев, специализирующихся в области «точных наук» и «естественных наук». Это позволяет учащимся получить более глубокое понимание и применение этих математических концепций[5, 6].

Использование принципов стохастики и современных педагогических технологий в обучении теории вероятностей и математической статистике играет ключевую роль в формировании математических навыков и мышления учащихся. Для успешного внедрения стохастической линии в учебный процесс, особое внимание следует уделить понятию стохастического

эксперимента, которое иногда преподаватели упускают или недостаточно разъясняют. Это может привести к затруднениям у учеников в оценке возможности событий и решении вероятностных задач.

Для устранения этих трудностей, важно активно обсуждать задачи, подчеркивая стохастический эксперимент и вероятность наступления событий. Отдельное внимание следует уделять ходу эксперимента и учёту уже произошедших событий, что является важным аспектом оценки вероятности.

Давайте рассмотрим задачи, связанные с классическим определением вероятности. Это определение применяется, когда в ходе одного или нескольких одинаковых экспериментов возможно только одно событие.

Задача 1: Лола бросает кубик дважды, и в сумме она получает 6 очков. Какова вероятность того, что на одном из кубиков число 4.

Решение:

Теперь мы можем использовать классическое определение вероятности. Вероятность события A (что на одном из кубиков выпало число 4) равна отношению числа благоприятных исходов к общему числу возможных исходов.

$$P(A) = \frac{\text{Число благоприятных исходов}}{\text{Общее число возможных исходов}}$$

В данном случае: $P(A) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$

Таким образом, вероятность того, что на одном из кубиков выпало число 4, составляет 1/18.

Задача 2: В ящике находится 15 шаров, из которых 3 красных, а остальные – зеленые. Малика, Манзура и Мадина по очереди берут по одному шару. Если обе девочки уже выбрали зеленые шары, то с какой вероятностью зеленый шар достанется Мадине?

Решение:

1. **Эксперимент:** Трое девочек выбирают шары из ящика.
2. **Событие:** Мадина вытаскивает зеленый шар.
3. **Оцениваемое событие (А):** Третий шар, выбранный Мудиной, является зеленым.
4. **Всевозможные исходы:** Изначально 15 шаров в ящике.
5. **Благоприятные исходы для события А:** После того как обе девочки выбрали зеленые шары, остается 12 шаров, из которых 9 зеленые и 3 красные.
6. **Применение классического определения вероятности:** Поскольку уже произошли два события, где шары оказались зелеными, их необходимо исключить при рассмотрении результатов третьего выбора.

Решение этой задачи не только демонстрирует понимание условий и ограничений, но и подчеркивает важность использования классического определения вероятности для оценки вероятности исхода с учетом предыдущих событий. Такие задачи способствуют развитию навыков в области математической вероятности и логического мышления.

Применение указанных методов и средств обучения способствует эффективности учебного процесса, интеграции знаний из различных областей, развитию когнитивных и рефлексивных способностей учащихся, а также активизации их самостоятельности в познавательной деятельности. Важно отметить, что алгоритмы для работы над задачами по теории вероятностей могут быть адаптированы к уровню подготовки учеников. Однако необходимо уделять внимание неотъемлемым этапам, таким как выделение стохастического эксперимента и определение событий, которые являются ключевыми для успешного решения вероятностных задач.

ЛИТЕРАТУРА

1. Плоцки А. Стохастика в школе как математика в стадии созидания и как новый элемент математического и общего образования Текст.: дис.. докт. пед. наук в форме научного доклада. / А. Плоцки. С.-Петербург, 1992.-52 с.
2. Гнеденко Б.В. Статистическое мышление и школьный курс математики / Новое в школьной математике. – М.: Знание, 1972. – С. 165–180.
3. Селютин В.Д. Научные основы методической готовности учителя обучению школьников стохастике. Монография. – Орел: ОГУ, 2002.– 200 с.
4. Маневич Д.В. Теория вероятностей и статистика в школьном образовании: Методическое пособие, Ташкент Укитувчи, 1989. -196с.
5. Ulughbek Kh. Khankulov. Description of methodical system of teaching the line of stochastics elements of mathematics by using computer technologies. Eastern European Scientific Journal. № 6. 2016. Germany, -Dusseldorf, 200-206-pp.
6. В.К. Жаров, Ш.К. Форманов, У.Х. Хонкулов. О статистическом методе в педагогическом эксперименте в условиях современного учебного процесса. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. №3. 2012 г. 104-110-с.